

**АБУЛҲАСАН МОВАРДИЙ ИЛМИЙ МЕРОСИДА
ҚУРЪОНШУНОСЛИК РИВОЖИ: “АЛ-АҲКОМ АС-СУЛТОНИЙЙА ВА-
Л-ВАЛОЁТ АД-ДИНИЙЙА” АСАРИДА ҲАДИСШУНОСЛИК ТАҲЛИЛИ
2-қисм**

**Ўзбекистон халқаро ислом академияси «Исломшунослик ва ислом
цивилизациясини ўрганиш ICESCO» кафедраси докторанти DSc
Зиёвуддин Муҳитдинович Жўраев +998998931970; juraev741@mail.ru
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети Тарих
факультети «Манбашунослик ва архившунослик» кафедраси доцент в.б.**

Аннотация: Мақолада Абулҳасан Мовардийнинг “Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа”(“Султонлик ҳукмлари ва диний бошқарувлар”) асарида ҳадиси шарифларга мурожаат асосида Шарқ мусулмон давлатчилиги асосларини қатъий қонун-қоидалар билан мустаҳкамлаганини, тартиб-интизомга солгани таҳлил қилинган.

Салтанат бошқарув таълимотларни самарали ҳал этиш учун истифода этилган Ҳадиси шарифларидан мавзулар бўйича истидлол келтириш методологияси таҳлил этилган. Бунда тадқиқотчилар муаммосини ижобий ҳал этиш мақсад қилинган, бўлиб, мазкур мақола асосида ҳаётий масалаларга Қуръони Каримдан осонгина ечим излаш усуллари тезлашади. Оқибатда тадқиқотчида Ҳаисшунослик илмларидан муаммоларни тезкор ҳал этиш салоҳияти ошишига олиб келади. Шу асосда Ҳадисшунослик тарихи ва тараққиётига назар ташланади.

Калит сўзлар: Мовардий, илмий мерос, салтанат, ҳуқуқ, султон, имом, амир, вазир, қози, мазолим, ижмо, қиёс, рай, фатво, аҳли сунна вал-жамоа, Мотуридий, Қуръони карим, ҳадиси шариф. Муҳаммад, Бухорий, Дорамий, Ибн Можжа, Термизий, “Ал-Аҳком ас-султониййа ва-л-валоёт ад-диниййа”, “Китоб

ат-тавҳид”, тавҳид, иймон, ислом, ақида, калом, таълимот, Муҳаммад (с.а.в.), пайғамбарлик, мотуридийлик, илмий мерос, билиш назарияси, усул, асос, ренессанс, ва ҳоказо.

**РАЗВИТИЕ КОРАНА В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ АБУЛ ХАСАН
МОВАРДИ: «АЛЬ-АХКАМ АС-СУЛТАНИЯ ВА-ЛЬ-ВАЛАЯТ АД-
ДИНИЙА» («ПРАВИЛО СУЛТАНАТА И РЕЛИГИОЗНОЕ ПРАВЛЕНИЕ»),
ОСНОВАННОЙ НА ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫХ ХАДИСАХ. Часть 2**

Зияовуддин Мухитдинович Джураев, докторант кафедры исламоведения и изучения исламской цивилизации Международной исламской академии Узбекистана DSc +998998931970; juraev741@mail.ru

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, исторический факультет, кафедра источниковедения и архивоведения, доцент и др.

Аннотация: Статья основана на хадисах Абу аль-Хасана Маварди в его книге «Аль-Ахкам ас-Султаня ва-ль-Валаят ад-Динийа» («Правило султаната и религиозное правление»), основанной на проанализированных хадисах.

Анализируется методология спора на темы из хадисов, используемая для эффективного обращения к доктринам администрации. Цель состоит в том, чтобы найти положительное решение проблемы исследователей, и на основе этой статьи будет ускорен поиск легких решений насущных вопросов из Корана. В результате повышается способность исследователя быстро решать проблемы гаитянских наук. На этой основе рассматриваются история и развитие хадисоведения.

Ключевые слова: Маварди, научное наследие, царство, закон, султан, имам, эмир, министр, судья, мазалим, иджма, кийас, мнение, фетва, ахль ас-сунна валь-

джама'а, Мотуриди, Священный Коран , хадис. Мухаммад, аль-Бухари, ад-Дарами, Ибн Маджа, ат-Тирмизи, аль-Ахкам ас-султанийа ва-л-валаят ад-динийа, Китаб ат-таухид, монотеизм, вера, ислам, вероучение, слово, учение, Мухаммад (мир ему) .а.в.), пророчество, мотуридийа, научное наследие, теория познания, метод, основа, ренессанс и так далее.

THE DEVELOPMENT OF THE QURAN IN THE SCIENTIFIC HERITAGE OF ABUL HASSAN MOVARDI: "AL-AHKAM AS-SULTANIYA WA-L-WALAYAT AD-DINIYA" ("RULE OF THE SULTANATE AND RELIGIOUS RULE"), BASED ON THE ANALYZED HADITHS. PART 2

Ziyovuddin Mukhitdinovich Juraev, postgraduate student of the Department of Islamic Studies and the Study of Islamic Civilization, International Islamic Academy of Uzbekistan DSc +998998931970; juraev741@mail.ru

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Faculty of History, Department of Source and Archive Studies, Associate Professor, etc.

Annotation: The article is based on the hadiths of Abu al-Hasan Mawardi in his book "Al-Ahkam as-Sultaniya wa-l-Walayati ad-Diniya" ("Rule of the Sultanate and Religious Rule"), based on the analyzed hadiths.

The methodology of the dispute on the topics from the hadith is analyzed, which is used to effectively address the doctrines of the administration. The goal is to find a positive solution to the researchers' problem, and on the basis of this article, the search for easy solutions to pressing issues from the Qur'an will be accelerated. As a result, the researcher's ability to quickly solve problems in the Haitian sciences is enhanced. On this basis, the history and development of hadith studies are considered.

Key words: Mawardi, scientific heritage, kingdom, law, sultan, imam, emir, minister, judge, mazalim, ijma, qiyas, opinion, fatwa, ahl as-sunnah wal-jama'a, Moturidi, Holy Quran, hadith. Muhammad, al-Bukhari, ad-Darami, Ibn Maja, at-Tirmidhi, al-Ahkam as-sultaniya wa-l-walayati ad-diniya, Kitab at-tawhid, monotheism, faith, Islam, creed, word, teaching, Muhammad (peace be upon him) .a.v.), prophecy, moturidiya, scientific heritage, theory of knowledge, method, basis, renaissance and so on.

Ҳадис китобларида ифода этилган давлат бошқарувига оид ғоялар “Ал-Аҳком ас-султанийя ва-л-валоёт ад-динийя” асарида илмий мулоқотга киритилиб, мусулмон давлатчилигини ривожлантиришга хизмат қилган. Шу мақсадда янги илмий-услубий йўналишга асос солинган. Инсоният тарихи, Пайғамбарлар ва Муҳаммад (а.с.)нинг давлат бошқарувига оид тажрибалари, VII аср биринчи чорагида ташкил этилган илк мусулмон давлатининг дастлабки бошқаруви даврида деярли ҳеч қандай қийинчилик сезилмаган, деган анъанавий исломий ақида борлиги маълум. Бу даврдаги бошқарув Муҳаммад (а.с.)нинг бевосита иштирокида амалга оширилган бўлиб, унинг кўрсатмалари, қарорлари, фармонлари, ҳукмлари ёки амаллари муаммонинг ҳал қилинишида асосий ҳужжат ва амалий дастур ёки низом сифатида хизмат қилган. Аммо Муҳаммад (а.с) вафотидан кейин турли тилларда сўзлашувчи мусулмон умматининг ва янгидан ислом динини қабул қилаётган халқларнинг кўпайиши натижасида XI асрларга келиб мусулмон давлати ҳудудининг кенгайиши, бошқарувнинг кучли назарий-амалий қўлланмаларига бўлган эҳтиёжини сезиларли даражада оширди. Сиёсий ҳокимият фаолиятида, уни тартибга келтиришда юзага келган муаммолар ечимига оид аниқ ва мукамал қўлланмалар мавжуд эмас эди.

Бундай шароитда ҳадисларда ифодаланган бошқарувга оид кўрсатмалар долзарб бўлади. Шундай ҳадислардан бирида

أصحابي كالنجوم اقتديتم اهتديتم “Менинг саҳобаларим-сафдошларим юлдузлар сингаридир. Улардан ҳар бирига иқтидо қилсангиз – изидан борсангиз, тўғри йўлдан борган бўлурсиз”, дейилади. Яна бир ҳадисда ифодаланган

الأئمة من قريش “Имомлар Қурайш қабиласи(дек намунали бўлса, тайинланадилар)” каби фикрларга суянилган [1].

Мусулмон давлати тараққиётининг дастлабки босқичиданоқ оятлар ва ҳадислар бошқарув қоидалари ҳисобланган. Муҳаммад (а.с.) вафотидан (11/632 м) кейин мусулмон умматининг диний ва дунёвий бошлиғи халифа ёхуд имом, яъни ўринбосарни тайинлаш осон кечмади. Биринчи, иккинчи имомлар Абу Бакр (р.а.) ва Умар (р.а.) қурайш, муҳожирлар ва ансорларнинг салоҳиятли намоёндаларидан ташкил топган махсус кенгаш ва байъат усули асосида Бани Ҳошим, Бани Умайя уруғидан тайинландилар.

“Ал-Аҳком ас-султонийя ва-л-валоёт ад-динийя” асарининг асосий манбаси сифатида ҳадиси шарифларга кўпроқ мурожаат этган. Муҳаммад (а.с) нинг ҳадислари, яъни ибратли сўзлари, амалга оширган ишлари, ҳукмларида ифода этилган салтанат бошқарувига оид ғоялар “Ал-Аҳком ас-султонийя ва-л-валоёт ад-динийя”да илмий асосланган. Бу орқали мусулмон бошқаруви савиясини кўтариш мақсадида янги илмий-услубий йўналишларга асос солинган.

“Ал-Аҳком ас-султонийя ва-л-валоёт ад-динийя” асарида турли ижтимоий мавзулардаги уч юздан зиёд саҳиҳ ҳадисларга қонун ижодкорлиги негизи сифатида мурожаат қилинган. Бу ҳадислар воситасида салтанат ҳуқуқи ва жамият бошқарув таълимотини мазмунан асосли, ғоявий мукамал, ҳаққонийлиги таъминланган. Асарда буюк имомлар: Бухорий, Термизий, Насоий, Абу Довуд, Муслим, Можжа, Дорамий Самарқандий каби муҳаддислар таълиф этган тўпламлардан фойдаланилган.

“Ал-Аҳком ас-султонийя ва-л-валоёт ад-динийя” воситасида илмий амалиётга татбиқ этилган ҳадислардаги атамалар асосида санок тизими ва алифбо тартибига кўра қайси соҳага неча марта урғу берилганига эътибор

қаратиш осон бўлсин учун куйидагиларга эътибор қаратилди. Асарда истифода этилган ҳадислар диний, сиёсий-ҳуқуқий, молия ва иқтисод, савдо-сотик, ҳарбий, ижтимоий, таълим, қишлоқ хўжалиги каби соҳаларга ажратилди.

Шундай таснифга кўра, асарда диний соҳага оид *васоё* (васиятлар) – 1 та, *жаноиш* (жанозалар) – 3 та, *жумъа* (жумъа намози) – 1 та, *зуҳд* (тақводорлик) – 1 та, *имон* (эътироф) – 5 та, *иқома* (қоим-мақом) – 2 та, *маносик* (ҳаж мавсумидаги фарз, шарт) – 12 та, *масожид* (масжидлар) – 3 та, *никоҳ* (оила қуриш шартномаси) – 1 та, *солат* (намоз) – 3 та, *талоқ* (оила бузилиши шарти) – 5 та, *таҳорат* (покланиш) – 1 та, *фазоил саҳоба* (саҳобаларнинг яхши сифатлари) – 3 та, *фароиз* (мерос ҳуқуқи) – 1 та, *эътисом* (беғуноҳлик, поклик) – 1 та, *ҳажга оид* – 3 та ҳадисдан фойдаланилгани аниқланди;

иккинчи, сиёсий, ҳуқуқий соҳа, *ақд* (келишувлар) – 6 та, *аҳком* (адолатли ҳукмлар) – 8 та, *байъат* (сайлов, итоатга келиш) – 1 та, *мазолим* (салтанат мансабини суиистеъмол қилганларга қарши кураш вазирлиги) – 1 та, *сорик* (ўғри) – 4 та, *сияр* (хулқ-атвор) – 2 та, *фитан* (макр-ҳийла) – 7 та, *қуззот* (қозилар) – 2 та, *қасама* (қасам ичириш) – 3 та, *ҳудуд* (жазо) – 21 та;

учинчи, молия ва иқтисод, савдо-сотикқа оид соҳа: *буюъ* (савдолашув) – 1 та, *закот* (солиқ) – 14 та, *тижорат* (савдо-сотик) – 2 та, *хумс* (ушрга ўхшаш бешдан бир солиқ тури) – 4 та;

тўртинчи, ҳарбий соҳа – жанг ҳуқуқи шартлари, ватан, дин ҳимояси – 14 та ва *хайл* (ижтимоий гуруҳ/бўлинмалар/отлиқ аскарлар гуруҳи) – 1 та;

бешинчи, ижтимоий соҳага доир: *бирр* (эзгулик) – 1 та, *дийа* (қон тўлови, товон пули) – 10 та, *иститоба* (яхши нарсаларни талаб этиш) – 1 та, *ифтитоҳ* (очиш, кашфиёт) – 1 та, *мағозий* (озиқ-овқатлари) – 2 та, *мавоқит* (белгиланган вақтлар) – 1 та, *муқаддима* (олдинга ўтказиш) – 1 та, *руҳун* (гаров) – 3 та, *қиёма* (ўрнига келтириш) – 2 та, *ҳиба* (совға) – 2 та, *ҳарс* (ҳимоя) – 3 та;

олтинчи, таълим соҳасида: *адаб* (тарбия воситалари) – 4 та, *истилоба* (илм талаб этиш) – 1 та, *илм* (билим, ўрганиш) – 4 та;

еттинчи, қишлоқ хўжалиги соҳасига доир: *имора* (кўриқ ерларни ўзлаштириш) – 10 та *мусақот* (суғорма ерлар) – 3 та, *ширб* (суғорма деҳқончилик) – 4 та каби мавзулардаги ҳадисларни илмий муомалага киритган.

Абулҳасан Мовардийнинг ўзи ҳам муҳаддис олим бўлишига қарамай, у буюк муҳаддис Имом Бухорийдан 53 марта, Имом Термизийдан 24 марта, Имом Насоийдан 24 марта, Имом Абу Довуддан 46 марта, Имом Муслимдан 20 марта, Имом Можадан 28 марта, Имом Дорамий Самарқандийдан 10 марта ҳадис келтирган.

Умумий ҳисобда 205 та ҳадис келтирган. Булардан ташқари, асарда саҳобалардан ривоят қилинган 100га яқин хабарлардан фойдаланилган.

Хулласкалом «ал-Аҳком ас-султонийя ва-л-валоёт ад-динийя» асари ўз даври тарихий маълумотларини қамрам олиши билан бугунги кун сиёсатчилари, тарихчилари, ҳуқуқшунослари учун муҳим аҳамиятга эга асар саналди. Унда қайд этилган ҳадиси шарифлар Расуллуллоҳ Муҳаммад аслайҳисаломнинг салтанат қуриш асослари борасида олиб борган заҳматлари, ҳар томонлама ўрганилишга арзийдиган илмий тадқиқот мавзуси бўла олади.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар:

[1] [107] Семенова А, А.Вороновского Д.Г. Собрание Восточных Рукопись (СВР). – Т. VIII. 1967 г. – С. 217–231.

Абулҳасан Мовардий. “Ал-Аҳком ас-султонийя ва-л-валоёт ад-динийя” ЎзРФА Абу Райхон ал-Беруний номли Шарқшунослик Қўлёзмалар Илмий текшириш Инстртутида сақлаб келинмоқда. Улар куйидаги рақамлар остида: Ал-Аҳком ас-султонийя ва-валоёт ад-динийя.

[2] Саййид Муҳаммад Хотамий. Ислом тафаккури тарихидан. Минхож. – Т.: 2003. – Б.192-203.

[3] Абулҳасан Мовардий. “Ал-аҳком ас-султонийя ва ал-валоёт ад-динийя” ЎзРФА ШИ ҚМ Р. № 7228/1. Муқаддима. – 107 варақ;

[4] Абулҳасан Мовардий. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий Кутубхонаси, “Нодир ва алоҳида қимматга эга китоблар ва нашрлар” бўлими № 63 рақам. Муқаддима. – 181 варақ.

[5]. Joraev Z. Studying of Mavardi’s work “Al-Akhkom-as-sultonija of va-l-valoyot ad-dinija” the Oriental state governing and political – legal doctrine. The Scientific heritage. (Historical and Archeological sciences). Vol.3. No 75 (75) (2021) ISSN 9215 – 0365. E-mail: public@tsh-journal.com Web: www.tsh-journal.com. – Budapest, Hungary: – B. 6-10.

Ziyovuddin Joraev. Source bases of Mavardi work “Al-Akhkom-As-Sultonija of va-L-Valoyot Ad-Dinija” . Жамият ва инновациялар- Общество и инновации. Society and innovations. (<https://inscience.uz/index.php/socinov/index>). Special Issue – 8 (2021) / ISSN 2181-1415. – 351 - 360.

[6]. Joraev Ziyovuddin Mukhitdinovich. Classification of world manuscripts source study of Abulhasan Mavardi product “al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-diniyya”. AJMR: Asian **Journal** of Multidimensional Research. (A Double Blind Refereed & Peer Reviewed International Journal) <https://www.tarj.in> ISSN: 2278-4853 Vol 10, Issue 9, September, 2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.699. DOI:105958/2278-4853.2021006819. – PP. 17-24.

Joraev Ziyovuddin Mukhitdinovich. Scientific Heritage of Abulhasan Mowardi: book “al_Hawiy al_kabir” and the development of Qur'an learning in it. Accepted in the journal The American **Journal** of Political Science Law and Criminology (ISSN-2693-0803) for Volume 03 Issue 09 September 2021. 09/25/2021.

[7] Жўраев З.М., Масалиева О. Жангномалар – тарихий манба сифатида. – Тошкент. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий Кутубхонаси. 2013. – 100 б. **Монография.**

[8] Жўраев З.М. Ашрафхўжаев Ф. Ҳазрати Занги ота ва Соҳибқирон Амири Темур. – Тошкент. Наврўз. 2017. – 272. б. **Монография.**

[9] Жўраев З.М. Мовардийнинг Шарқ давлатчилик таълимоти (“Ал-Мовардийнинг “Ал-аҳком ас-султония ва-л-валоёт ад-диния” асари давлатчилик

тарихига оид муҳим манба (X-XI асрлар)”. (Тошкентдаги ЎзР ФАШИ (Р.№ 7228/1) ва ЎзМК кутубхоналари (Пв. № 63 рақамлари остидаги) алоҳида қимматга эга ва нодир қўлёзмалари асосида)). – Тошкент. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий Кутубхонаси. 2015. – 310 б. **Монография.**

[10] Juraev Ziyovuddin Muhitdinovich. The work “Al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyat ad-diniyya” of Movardiy X-XI centuries. – LAPLAMBERT Academic Publishing. Cover image: www. Ingimage.com ISBN: 978-620-2-51928-1 2020 Copyright International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group. 17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Maurits. -169 p. **Монография.**

[11] Жўраев З.М. Ўтмиши ва келажаги буюк Ўзбекистон давлатчилиги манбаларининг тарихий манбашунослиги таҳлили. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети. – Тошкент. 03.04.2012.№.11. ID 44098 Ziyonet.uz/uzc/library/view/stat/from/0/44098/ Ziyonetни ОЎМТВдаги бўлинмаси.– Б.1–11.

[12] Жўраев З.М. Мовардий ва унинг Шарқ давлатчилик таълимотига оид “Аҳком” асарининг мустақиллик йилларида ўрганилиши. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети. – Тошкент. 03.04.2012.№.12. ID 44097 Ziyonet.uz/uzc/library/view/stat/from/0/44097/ Ziyonetни ОЎМТВдаги бўлинмаси. – Б. 1–11.

[13] Жўраев З.М. Мовардийнинг Шарқ давлат бошқаруви сиёсий – ҳуқуқий таълимоти – “Аҳком” асарининг ўрганилиши. Жамият ва бошқарув. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқарув академияси. – Тошкент. 2013. № 1. 113 – 121 б.

[14] Жўраев З.М. Мовардий “Аҳком” асарининг жаҳондаги қўлёзмалари манбашунослик таснифи; Жураев З.М. Классификация источниковедения мировых рукописей произведения Маварди «Ахкам»; Jurayev Z.M. Classification of world manuscripts source study of Mavardi product “Ahkam”. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий Кутубхонаси томонидан ташкил этилган: Central

Asiya – 2013 «Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе» Ташкент, 22 – 26 апреля 2013 г. Халқаро конференция материаллари тўплами. – Б. 318 – 323.

[15] Жўраев З.М. Намерение – выбор или учение о выборе в труде Маварди «Ал-ахком-ас-султония ва-л-валоёт ад-диния». XIII международная заочно-практическая конференция. – Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории. – Москва. 2013. – С. 77 – 82.

[16] Dzhuraev ZM (2017) ANALYSIS OF MAVARDI'S WORK «АНКОМ» - AS DOCTRINES OF GOVERNING A STATE FROM THE POLITICAL, SOCIAL AND LEGAL POINT OF VIEW. ISJ Theoretical & Applied Science, 02 (46): 194-201. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-02-46-33> Doi:

<https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2017.02.46.33> Dzhuraev Z.M. Ziyavuddin Mukhitdinovich Dzhuraev Senior teacher, scientific researcher Department of History National University of Uzbekistan Tashkent, Uzbekistan. International Academy of Theoretical & Applied Sciences Technology and Science. February 28, 2017. – Philadelphia, USA. p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) N 02 (46) 2017. <http://dx.doi.org/10.15863/TAS> SOI: 1.1/TAS. DOI: 10.15863/TAS. Year: 2017 Issue: 02 Volume: 46 Published: 28.02.2017 <http://t-science.org/> E-mail: T-Science@mail.ru Editorial office: <http://T-Science.org> phone:+777727-60681 Impact Factor ICV = 6,630, Impact Factor ISI = 0.829. based on International Citation Report (ICR). – P.194– 201. SECTION 17. World history. History of science and technology. Impact Factor: ISRA (India) = 1.344 ISI (Dubai, UAE) = 0.829 GIF (Australia) = 0.564 JIF = 1.500 SIS (USA) = 0.912 PИHЦ (Russia) = 0.234 ESJI (KZ) = 1.042 SJIF (Morocco) = 2.031 ICV (Poland) = 6.630 PIF (India) = 1.940 IBI (India) = 4.260

[17] Жўраев. З.М. Муаззам Шарқнинг салтанат тузиш қонун-қоидалари (Ҳаракатлар стратегиясининг тарихий, манбавий, ижтимоий, сиёсий-ҳуқуқий асослари қиёсий таҳлили). // ЎзМУ хабарлари. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети илмий журнали. – Тошкент, 2017. №1/5. – Б. 48 – 51.

[18] Жўраев. З.М. Шарқона давлат бошқарув анъаналарининг мантикий давоми. // ЎзМУ хабарлари: Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети илмий журнали. – Тошкент, 2017. №1/6. – Б. 29 – 33.

[19] Жўраев. З.М. Абулҳасан ал-Мовардийнинг илмий мероси// Ахборот-Кутубхона хабарномаси. Infolib №1. 2018. – Б. 74-76.

[20] Мунавваров З.И., Жўраев. З.М. Мовардийнинг “ал-Аҳком ас-султонийя ва-л-вилаёт ад-динийя” асари – мусулмон Шарқи давлатчилигига оид муҳим манба. // Ўзбекистон халқаро ислом академияси ахборотномаси. – Тошкент, 2018. №1. – Б. 15 – 19. (З.И.Мунавваров)

[21] Juraev, Ziyovuddin Muhitdinovich. (2019). The intention – a choice or the doctrine of election in Mavardi product «Al ahkom-as-sultoniya va-l-valoyot ad-diniya». ISJ Theoretical & Applied Science, 07 (75), 446-453. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-07-75-72> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.07.75.72> Classifiers: Geography. History. Oceanology. Meteorology. National University of Uzbekistan, Senior lecturer, Tashkent, Republic of Uzbekistan. The intention – a choice or the doctrine of election in Mavardi product “Al-ahkom as-sultoniya va-l-valoyot ad-diniya”. // **International Scientific Journal. Theoretical & Applied Science**. International Academy of Theoretical & Applied Sciences Technology and Science. – USA – Philadelphia, N 07 (75) 2019. – P. 446 – 453. p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) Year: 2019 Issue: 07 Volume: 75 <http://t-science.org/> <http://dx.doi.org/10.15863/TAS> SOI: 1.1/TAS. DOI: 10.15863/TAS. E-mail: T-Science@mail.ru Editorial office: <http://T-Science.org> phone:+777727-60681 **Impact Factor ICV = 6,630**, Impact Factor ISI = 0.829. (8.716) based on International Citation Report (ICR). QR – Issue QR – Article Impact Factor: ISRA (India) = 3.117 ISI (Dubai, UAE) = 0.829 GIF (Australia) = 0.564 JIF = 1.500 SIS (USA) = 0.912 PИHЦ (Russia) = 0.156 ESJI (KZ) = 8.716 SJIF (Morocco) = 5.667 ICV (Poland) = 6.630 PIF (India) = 1.940 IBI (India) = 4.260 OAJI (USA) = 0.350 SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-07-75-72> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.07.75.72> C

[22] SCOPUS N1. Juraev Ziyovuddin Muhitdinovich. Journal of Critical Reviews. ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 3, 2020. Review Article. AL-AHKOM AS-SULTONIYYA VA-L-VALOYOT AD-DINIYYA IN SOURCE CLASSIFICATION OF WORLD MANUSCRIPTS STUDY OF ABULHASAN MAVARDI PRODUCT. – 438-450 bb. International Islamic Academy of Uzbekistan, doctor of philosophy PhD in Histori and Source Studies of Islam, Senior teacher of the department “The Islamic Studies and studies of Islamic Civilization juraev741@mail.ru11, A.Kadiri. Tashkent, 100011, Uzbekistan. Acting associate professor of the Department "Source studies and archival studies" of the Faculty of history of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek. Received: 21.11.2019 Revised: 19.12.2019 Accepted: 17.01.2020. © 2019 by Advance Scientific Research. This is an open-access article under the CC BY license. <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.03.82>.

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.03.82>.

[23] SCOPUS N2. Masalieva Oltinoy Masalieвна Doctor of philosophy, associate professor, Uzbekistan state world languages university Department of history of Uzbekistan. Juraev Ziyovuddin Muhitdinovich Doctor of philosophy, associate professor, National university of Uzbekistan after named Mirzo Ulugbek Address: Uzbekistan,Tashkent, Yunusabad 11/52/25 Email: masaliyevaoltinoy@gmail.com. The Illumination of Bukhara Khans' Building Enterprise in the Some Historical Sources. TEST Engineering & Management. March - April 2020 ISSN: 0193-4120 Page No. 1803 – 1811. Article Info Volume 83 Page Number: 1803 - 1811 Publication Issue: March - April 2020. Article History Article Received: 24 July 2019 Revised: 12 September 2019 Accepted: 15 February 2020 Publication: 16 March 2020. Published by: The Mattingley Publishing Co., Inc.

SCOPUS N3.. Ziyovuddin Juraev1, Doctor of Philosophy PhD, International Islamic Academy of Uzbekistan,National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Tashkent, Uzbekistan. Email:juraev741@mail.ru Oltinoy Masalieva2, Doctor of Philosophy PhD, Uzbekistan State World Languages University Tashkent, Uzbekistan. One of the Vital Educational and Scientific Heritage and the Development

of Qur’anic Studies, 130. Ziyovuddin Juraev, Oltinoy Masalieva. (2022). One of the Vital Educational and Scientific Heritage and the Development of Qur’anic Studies. *International Journal of Early Childhood Special Education* (INT-JECSE), 14(1):130-136. DOI:10.9756/INT-JECSE/V14I1.221017 **Received: 26.08.2021 Accepted: 18.11.2021**

<https://www.int-jecse.net/abstract.php?id=408>; International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 14(1) 2022, 130-136 DOI: 10.9756/INT-JECSE/V14I1.221017;

[23] Ziyovuddin Muhitdinovich Juraev Associate Professor Of "Source Studies And Archival Studies", Faculty Of History, National University Of Uzbekistan Named After Mirzo Ulugbek. Doctor Of Philosophy (Phd) In History., Uzbekistan **Oltinoy Masalieva** Associate Professor of History of Uzbekistan Uzbek State University of World Languages, Uzbekistan. **Eleven Ahmad Pilgrimage And Seal And Flag Of Victory**. The American Journal of Social Science and Education Innovations (ISSN – 2689-100x) Published: December 11, 2020 | Pages: 43-50 Doi: <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume02Issue12-09>. IMPACT FACTOR 2020: 5.525 OCLC – 1121105668 editor@usajournalshub.com www.usajournalshub.com/index.php/tajssei SJIF 2020: 5.525 ISSN: 2689-100X Crossref The USA Journals Volume 02 Issue 12-2020 43. Journal Website: <http://usajournalshub.com/index.php/tajssei>. Copyright: Original content from this work may be used under the terms of the creative commons attributes 4.0 licence.

[24] Жўраев З.М., Масалиева О.М. Абу Мансур Мотуридий ас-Самарқандийнинг ақидавий таълимоти “Китоб ат-тавҳид”да қуръоншунослик масалалари. International Scientific Journal «Global Science and innovations 2020. Consolidation of legal entities in the form of an association «National Movement «Bobek» Congress of scientists of Kazakhstan ISSN 2664-2271: Central Asia» Nur-sultan, Kazakhstan, December 2020. «Global science and innovations 2020: Central Asia» No. 6(11).

December 2020 series "Historical sciences and archeology" The journal was founded in 2018. Consolidation of legal entities in the form of an association «National Movement «Bobek», 2020. – NUR-SULTAN – 2020. – 24 – 34 BB. УДК 94 (575) (093) 930.2 (575.1).

[25] Масалиева О.М., Жўраев З.М. Н.В.Ханыковнинг “Бухоро хонлиги тавсифи” асарида Бухоро хонлигидаги мадраса таълимнинг ёритилиши. International Scientific Journal «Global science and innovations 2020. Consolidation of legal entities in the form of an association «National Movement «Bobek» Congress of scientists of Kazakhstan ISSN 2664-2271: Central Asia» Nur-sultan, Kazakhstan, December 2020. «Global science and innovations 2020: Central Asia» No. 6(11). December 2020 series "Historical sciences and archeology" The journal was founded in 2018. Consolidation of legal entities in the form of an association «National Movement «Bobek», 2020. – Nur-sultan – 2020. – 33– 37 BB. УДК 94 (575. 146) : 930.2 (100) (043.3)

[26] Масалиева Олтиной Масалиевна. Академик А.Р.Муҳаммаджоновнинг Бухоро хонлиги манбашунослигига қўшган ҳиссаси. «Фан тарихига академик А.Р.Муҳаммаджоновнинг қўшган ҳиссаси» мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Мирзо улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети. Тарих факультети. «Манбашунослик ва архившунослик » кафедраси.2020.30.10. <https://doi.org/10.37547/ucph-01> /5. УЎК 327:91// КБК 66.4//Google Schoar // Crossref doi// – Б.28-34.

[27] Масалиева Олтиной Масалиевна. Тазкиралар тарихий муҳим манба сифатида. «Фан тарихига академик А.Р.Муҳаммаджоновнинг қўшган ҳиссаси». <https://doi.org/10.37547/ucph-01>/24. УЎК 327:91// КБК 66.4//Google Schoar // Crossref doi// – Б.123-130.

[108] Жўраев Зиёвуддин Мухитдинович., Иззат Соатбоевич Раҳимбоев. Мустақил Ўзбекистоннинг ЮНЕСКО ташкилоти билан боғлиқ айрим маълумотлари. «Фан тарихига академик А.Р.Муҳаммаджоновнинг қўшган

ҳиссаси» мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Мирзо улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети. Тарих факультети. «Манбашунослик ва архившунослик» кафедраси. 2020.30.10. <https://doi.org/10.37547/ucph-01/42>. УЎК 327:91// КБК 66.4//Google Schoar // Crossref doi// – Б.211-218.

[28] Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович. Қутб-ул-ақтоб шоҳи Занги бобонинг насабномаси №1-шажараси. «Фан тарихига академик А.Р.Муҳаммаджоновнинг қўшган ҳиссаси» мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Мирзо улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети. Тарих факультети. «Манбашунослик ва архившунослик» кафедраси. 2020.30.10. <https://doi.org/10.37547/ucph-01/54>. УЎК 327:91// КБК 66.4//Google Schoar/ Crossref doi// – Б.277-294.

[29]

Ziyovuddin Mukhitdinovich Joraev. The work “al-Ahkom as-sultoniyya va-l-valoyot ad-diniyya” (“Laws of authority and religious governing”) by al-Mavardi (x–xi centuries) as an important source of statehood. *ISJ International Scientific Journal Theoretical & Applied Science*, Philadelphia, USA. published September 30, 2021. 09 (101), 328-332.

Journal available by link: <http://t-science.org/arxivDOI/2021/09-101.html> *Soi:* <http://s-o-i.org/1.1/TAS-09-101-31> *Doi:* <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> *Scopus* *ASCC: 1202.* p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) Year: 2021 Issue: 09 Volume: 101 Published: 17.09.2021 <http://T-Science.org> Impact Factor: ISRA (India) = 6.317 ISI (Dubai, UAE) = 1.582 GIF (Australia) = 0.564 JIF = 1.500 SIS (USA) = 0.912 PИHЦ (Russia) = 0.126 ESJI (KZ) = 9.035 SJIF (Morocco) = 7.184 ICV (Poland) = 6.630 PIF (India) = 1.940 IBI (India) = 4.260 OAJI (USA) = 0.350 SJIF (Morocco) = 7.184 - Philadelphia, USA - PP.328-332.

[30]. Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович. Ўн бир Аҳмад зиёратгоҳи ва муҳри ҳамда ғалаба байроғи. «Фан тарихига академик А.Р.Муҳаммаджоновнинг қўшган ҳиссаси» мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Мирзо улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети. Тарих факультети. «Манбашунослик ва архившунослик» кафедраси.2020.30.10. <https://doi.org/10.37547/ucph-01/65>. УЎК 327:91// КБК 66.4//Google Schoar // Crossref doi// – Б.344-357.

[31] Жўраев Зиёвуддин Муҳитдинович Абулҳасан Мовардийнинг илмий мероси: “Одоб ал-қози” асари ва манбашунослиги ҳамда қуръоншунослиги. «Фан тарихига академик А.Р.Муҳаммаджоновнинг қўшган ҳиссаси» мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Мирзо улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети. Тарих факультети. «Манбашунослик ва архившунослик» кафедраси.2020.30.10/ <https://doi.org/10.37547/ucph-01/77>. УЎК 327:91// КБК 66.4//Google Schoar // Crossref doi// – Б.406-421.

